

A OBRIGATORIEDADE DA TECNOLOGIA AFCI NOS INVERSORES PARA AUMENTAR A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

LIDENILDO NOGUEIRA CASTRO¹
Prof. Dr. (Tít. Cult.) RICKARDO LÉO RAMOS GOMES²
<https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>

RESUMO

Os sistemas fotovoltaicos (SFV) têm ganhado destaque como uma solução sustentável para a geração de energia, acompanhando a crescente demanda por tecnologias que minimizem os impactos ambientais. Contudo, a segurança desses sistemas, especialmente no que diz respeito ao risco de incêndios, permanece uma preocupação significativa. Nesse cenário, a incorporação obrigatória da tecnologia AFCI (*Arc Fault Circuit Interrupter*) nos inversores *on-grid* surge como uma medida relevante para aumentar a segurança contra incêndios em SFV, ao mesmo tempo em que levanta questões sobre seus impactos financeiros e técnicos. Este trabalho se trata de uma pesquisa quantitativa, buscando demonstrar o impacto financeiro no SFV com a introdução obrigatória da AFCI, comparando o custo financeiro do sistema com e sem a tecnologia. Foram realizadas pesquisas em publicações e sites relacionados a incêndios ocorridos em SFV e as principais causas, a tecnologia AFCI e o custo do SFV. Objetivo geral deste artigo é avaliar o impacto da obrigatoriedade da incorporação nos inversores *on-grid* da tecnologia AFCI em novos SFV. Este estudo reforça a importância da adoção de medidas tecnológicas para garantir a segurança do SFV, mas também enfatiza a necessidade de equilibrar esses benefícios com a viabilidade econômica do sistema.

Palavras-chave: Sistemas fotovoltaicos; segurança contra incêndio; tecnologia AFCI; viabilidade econômica.

ABSTRACT

Photovoltaic systems (PVS) have gained prominence as a sustainable solution for energy generation, responding to the increasing demand for technologies that minimize environmental impacts. However, the safety of these systems, particularly concerning the risk of fires, remains a significant concern. In this context, the mandatory incorporation of Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) technology in grid-tied inverters emerges as a relevant measure to enhance fire safety in PVS, while also raising questions about its financial and technical impacts. This study is quantitative in nature, aiming to demonstrate the financial impact on PVS resulting from the mandatory introduction of AFCI by comparing the financial costs of systems with and

¹ Lic. em Física – UECE; Grad. em Eng. Mecânica – IFCE; Pós-graduando em MBA em Gestão de Energias Renováveis FBUNI/IEL; Esp. Em Educação Profissional e Tecnológica – SENAI CETIQT; Prof. do SENAI CE nas áreas de Energias Renováveis e Automotivística.

² Prof. da Disc. de Met. do Trabalho Científico (Orientador) – Inst. Euvaldo Lodi; FBUNI; Dr. (Tít. Cult.) em Ciências Biológicas – FICL; M. Sc. em Fitotecnia - UFC; Spec. em Met. do Ens. de Ciências - UECE; Grad. em Agronomia - UFC; Lic. na Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - UVA; Cursos de Aperfeiçoamento em Metodologia Científica, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos (Logística), Auditoria e Saúde em: HARVARD; BID; FIOCRUZ; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (JHBSPH); DELOITTE. Consultor Internacional do BIRD para Lab. Científicos. Consultor Científico.

without this technology. Research was conducted on publications and websites related to fires occurring in PVS, their main causes, AFCI technology, and the costs associated with PVS. The general objective of this article is to evaluate the impact of the requirement for incorporating AFCI technology in new grid-tied inverters for PVS. This study reinforces the importance of adopting technological measures to ensure the safety of PVS while also emphasizing the need to balance these benefits with the economic viability of the system.

Keywords: Photovoltaic systems; fire safety; AFCI technology; economic viability.

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas fotovoltaicos podem se enquadrar em geração centralizada (GC), para produção elevada de energia, ou em geração distribuída (GD), de baixa produção de energia (Martins; Franco, 2019).

A energia solar fotovoltaica no Brasil, nas modalidades de GC e GD, vem apresentado um expressivo aumento, saindo de 8.395 MW em 2020 para a marca de 37.293 MW de potência instalada no final de 2023, sendo a segunda maior fonte de energia pois representa 16,5% da matriz elétrica brasileira. Do total gerado em 2023, a GD contribuiu com 25.818 MW de potência instalada em 2.306.672 sistemas fotovoltaicos (SFV) colocados em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos (ABSOLAR, 2024).

Com o aumento do número SFV também se elevou a quantidade de registros de incêndios no Brasil ocorridos nos referidos sistemas. É exposto por Moreira, Sá e Fernandes (2023, p. 175) que “na Alemanha ocorreram 400 casos envolvendo SFV entre 1995 e 2012, já no Reino Unido foram 80 casos de 2015 a 2018 e nos EUA houve 128 casos entre 2009 e 2018”.

No Brasil, com o objetivo de mitigar o risco de incêndio em SFV, o INMETRO promulgou a portaria nº 140, de 21 de março de 2022, que trata sobre os equipamentos para sistemas fotovoltaicos e a ABNT a NBR 16274, relacionada ao comissionamento de SFV, e a NBR 16690, sobre requisitos de projetos das instalações elétricas dos SFV. Embora os referidos documentos mencionem a tecnologia AFCI (*Arc Fault Circuit Interrupter*), “a obrigatoriedade não é exigida” (Galdino, 2023, p. 33).

Contudo, em decorrência de conclusões da reunião técnica “Riscos e medidas de proteção contra incêndios em equipamentos e sistemas fotovoltaicos” do INMETRO, de 1 de julho de 2022, e da audiência pública “Riscos de incêndio em instalações de geração fotovoltaica” da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, de 6 de julho de 2022, foi publicado a portaria do INMETRO nº 515, de 10 de novembro de 2023, alterando a portaria nº 140, que entre as mudanças visando aumentar a segurança contra incêndios, determinou a obrigatoriedade de incorporação de sistemas de detecção e interrupção de arcos elétricos em série em inversores conectados à rede elétrica (*on-grid*), sem possibilidade de desabilitação, e com o prazo de 12 meses para adequação a portaria, contados a partir de 1º de dezembro de 2023 (INMETRO, 2023).

A justificativa desse trabalho está no número crescente de incêndios associado a SFV no Brasil (Moreira; Sá; Fernandes, 2023), podendo resultar em grandes danos as edificações e em lesões pessoais e óbitos.

Em seu trabalho, Olso et al. (2023, p. 2084) concluíram que “existe uma falta de conhecimento sobre os riscos e medidas de segurança contra incêndio exigidas para SFV”. É recomendado por Ong e Tohir (2021) que na etapa de projeto do SFV seja avaliado também os aspectos de segurança contra incêndio.

Elencar as principais causas que podem ocasionar incêndios em SFV contribui para tomadas de ações por parte de governos, instaladores e proprietários, que visem mitigar tal risco e, assim, propiciar mais segurança e confiabilidade as instalações.

Dentre as ações que podem ser adotadas, a incorporação da tecnologia AFCI em inversores *string* ou disjuntores específicos tem trazido bons resultados (Brito; Lima; Batista, 2023).

Diante do exposto, também é importante verificar se no mercado brasileiro já disponibiliza componentes para SFV com a tecnologia AFCI e qual impacto financeiro na instalação em comparação a outra que não possui essa tecnologia é importante para analisamos se o custo possa ser um fator complicador para a sua aplicação, principalmente em SFV que já estão em operação.

Objetivo geral deste artigo é avaliar o impacto da obrigatoriedade da incorporação nos inversores *on-grid* da tecnologia AFCI em novos SFV.

Os objetivos específicos são os que se seguem: Determinar as principais causas de incêndios em SFV; Descrever a tecnologia AFCI; Avaliar o impacto financeiro no SFV pela implantação da tecnologia AFCI nos inversores *on-grid*.

Este artigo ficou estruturado em quatro seções. A primeira é a introdução na qual foram explicados os objetivos de pesquisa deste estudo. Na segunda seção apresentou-se os procedimentos metodológicos empregados para o desenvolvimento do presente estudo. Na terceira seção desenvolveu-se uma fundamentação teórica que alicerçou todas as discussões promovidas no decorrer da pesquisa. Na quarta e última seção foram elaboradas as considerações finais indicando, inclusive, pesquisas futuras que possam ampliar a discussão científica aqui iniciada.

2 METODOLOGIA

Este trabalho se trata de uma pesquisa quantitativa, buscando demonstrar o impacto financeiro no SFV com a introdução obrigatória da AFCI, comparando o custo financeiro do sistema com e sem a tecnologia. Para Mussi et al. (2019, p. 427) “a pesquisa quantitativa supõe um universo de objetos de investigação que são comparáveis entre si, ao tempo que utiliza de indicadores numéricos sobre determinado fenômeno investigável”.

Foram realizadas pesquisas em publicações e sites relacionados a incêndios ocorridos em SFV e as principais causas, a tecnologia AFCI e o custo do SFV. No trabalho de Ong et al. (2022) é apresentado o arco elétrico principal agente precursor do incêndio, bem como o local de início. Galdino (2023) também o expõe como o

proeminente causador de incêndio e alerta que o Brasil não possui dados estatísticos sobre as causas de incêndios em SFV.

Em relação a tecnologia AFCl, o artigo de Brito, Lima e Batista (2023) mostra que o AFCl é uma tecnologia eficiente na prevenção de incêndios e as normas que o tornam obrigatório.

E sobre o investimento em SFV, Mariano *et al* (2023) traz uma síntese com a estimativa de custo do SFV, referente uma análise feita pela EPE para os anos de 2012 a 2022. E Greener (2024) exibe os valores do SFV para os períodos de junho de 2022 e janeiro e junho de 2023 e 2024.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta fundamentação foi organizada em 3 subtópicos. No primeiro falou-se sobre as principais causas de incêndios em SFV instalados em diversos países. No segundo é apresentado a **tecnologia AFCl e quando se passou a ser exigida. Por fim, no terceiro o** impacto financeiro no SFV pela implantação obrigatória da tecnologia AFCl nos inversores *on-grid*.

3.1 As principais causas de incêndios em SFV

As mudanças climáticas têm levado a engenharia a desenvolver novas tecnologias para produção de eletricidade com baixo impacto ambiental. Sendo o SFV uma tecnologia em expansão, pois apresenta baixa complexidade de instalação, podendo ser instalado em residências, e baixíssimo impacto ambiental.

A instalação dos SFV tem alcançado números expressivos ao redor do mundo, sendo 138,2 GW instalados no ano de 2020 (Ramali et al., 2023, p. 248) e em 2022 se alcançou 162 GW (Costoya et al., 2023, p. 1). Na figura 1 são listados os países com maior capacidade instalada até o ano de 2022.

Figura 1 – Os Quatorze Países com maior Capacidade Instalada em 2022

N/s	Country	Installed capacity (GW)
1	China	393.0
2	USA	113.1
3	Japan	78.8
4	Germany	66.5
5	India	63.1
6	Australia	26.8
7	Italy	25.1
8	Brazil	24.1
9	Netherlands	22.6
10	Korea Rep	20.9
11	Spain	20.5
12	Viet Nam	18.5
13	France	17.4
14	UK	14.4

Fonte: Pourasl, Barenji e Khojastehnezhad (2023, p. 3475)

Pela figura 1 é possível observar que o Brasil é o oitavo país do mundo com maior capacidade instalada. Segundo a ABSOLAR (2024) a energia solar fotovoltaica superou a energia eólica em 2023, se tornando a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira, com participação de 16,5% na matriz contra 12,7%, respectivamente.

Junto a esse aumento há uma elevação no risco potencial de incêndios associados a SFV, podendo causar trágicos acidentes em virtude da alteração na dinâmica do incêndio (Juarez-Lopez et al., 2023, p. 1).

No trabalho de Moreira, Sá e Fernandes (2023, p. 175) são apresentados

[...] dois casos trágicos ocorridos no Brasil, já na Alemanha aconteceram 400 casos entre 1995 e 2012, enquanto no Reino Unido foram 80 casos entre 2015 e 2018, e que somado os casos da Austrália e Nova Zelândia se atingiram 400 incidentes, entre 2009 e 2015.

Em seu trabalho, Galdino (2023, p.31) expõe que “no Brasil não existe dados estáticos relacionados a incêndios em SFV e que os casos conhecidos são pelos meios de comunicação social”. Os arcos elétricos, os curtos-circuitos e as sobrecargas são os principais causadores de incêndios em SFV, conforme Juarez-Lopez et al. (2023, p. 01). Além dessas falhas Moreira, Sá e Fernandes (2023, p. 178) acrescentam “as descargas atmosféricas e o mau contato que origina aquecimento”.

Das falhas relatadas, “o arco elétrico é considerado o principal causador de incêndios em SFV” (Galdino, 2023, p. 32; Ong et al., 2022). No SFV pode ocorrer, principalmente, um arco elétrico em série ou em paralelo ou com a terra. A figura 3 ilustra essas ocorrências.

Figura 3 – Tipos de arcos elétricos em SFV

Fonte: Ghaffarzadeh e Azadian (2019, p. 255)

O arco elétrico em série acontece pela descontinuidade de algum condutor de corrente, geralmente, em decorrência de parafusos frouxos, crimpagem defeituosa, desgaste na fiação, nas juntas soldadas ou nas conexões da caixa de junção.

“Agora o arco paralelo ocorre entre condutores vizinhos (sem contato), frequentemente, em virtude da avaria no isolamento decorrente de danos mecânicos, envelhecimento e/ou danos causados por animais” (Appiah et al., 2019, p. 4), casos com alta probabilidade de acontecer nos SFV instalados no Brasil, devido ao histórico de negligência em relação a manutenção existente no país.

Por fim, “o arco elétrico com a terra surge entre um condutor e um ponto de potencial de terra” (Ghaffarzadeh; Azadian, 2019, p. 255). O efeito da ionização do ar, decorrente do arco elétrico, eleva a temperatura que poderá ocasionar, por consequência, um incêndio.

De acordo com a análise feita por Ong et al. (2022), até 2021 ocorreu uma frequência média anual de 0,0293 incêndios envolvendo SFV por capacidade instalada de MW, com base nos dados registrados pela Alemanha, Estados Unidos, Austrália e Itália. No mesmo trabalho foi concluído que o arco elétrico é o principal agente iniciador de um incêndio no SFV e o local onde ele ocorreu, conforme figura 4, com base nos dados da Alemanha, Reino Unido e Austrália.

Figura 4 – Percentual de ocorrência por componentes do SFV

Fonte: Ong et al. (2022)

A fim de garantir maior segurança contra incêndios em SFV, oriundos de arcos elétricos, novas tecnologias precisaram ser desenvolvidas, uma delas foi o AFCI.

3.2 Tecnologia AFCI

Os AFCIs são componentes de segurança contra incêndio que ao perceber o arco elétrico atuam no desligamento do circuito para extingui-lo e proteger o SFV. “Devido a importância de prevenir incêndios nos SFV, os AFCI começaram a ser introduzidos em normas internacionais, tais como a UL1699B-2018, a IEC 63027, a AS/NZS 5033, a NEC 2017 e a CSA C22.2 n° 293” (Brito; Lima; Batista, 2023, p. 14).

No Brasil, o AFCI passou a ser exigido como parte integrada dos inversores on-grid a partir da portaria do INMETRO n° 515, de 10 de novembro de 2023, que definiu o prazo de 12 meses, a partir da publicação da portaria, para que os fornecedores e fabricante se adéquem (INMETRO, 2023). Portanto, a partir de dezembro de 2024 é

obrigatório que os inversores comercializados possuam a tecnologia AFCI incorporadas.

Muitas tecnologias foram desenvolvidas para detecção e interrupção de arcos em SFV, mas a mais amadurecida e utilizada é a detecção de arco espectral. O arco é detectado pela alteração dos sinais de tensão e corrente em função do tempo, em virtude das instabilidades ocorridas nas formas de ondas, em que é possível observar, na figura 5, o surgimento de picos e altas taxas de variação, que são transformados e analisados por meio de uma FFT (*Fast Fourier Transform*) (Froniuns, 2023).

Figura 5 – Alteração dos sinais de tensão e corrente, antes e durante um arco

Fonte: Fronius (2023)

Quando ocorre a detecção do arco o AFCI aciona seus dispositivos internos para desenergizar o circuito e, assim, ocasionar a sua interrupção, diminuindo consideravelmente o risco de incêndios.

2.3 Impacto financeiro no SFV pela implantação da tecnologia AFCI nos inversores *on-grid*.

Para o poder aquisitivo da maioria das pessoas, a instalação de um SFV é considerada um investimento alto. No entanto, Gonçalves *et al* (2022, p. 2) coloca que os preços vêm caindo, ficando ente 2 e 5 USD/Wp no início do século XXI. Contribuem para essa realidade os avanços tecnológicos que possibilitam o desenvolvimento de componentes mais baratos e a implantação de incentivos governamentais.

Considerando o mercado brasileiro, especificamente, a Empresa de Pesquisa Energética - EPE efetuou uma análise em 2012 sobre os custos dos SFV, estimando que seriam na ordem de R\$ 7,70/Wp para clientes residenciais e R\$ 6,90/Wp para clientes comerciais. No mesmo trabalho foram conjecturados os custos para os próximos 10 anos, de modo que em 2022 os SFV estariam na ordem de R\$ 4,20 para os residenciais e R\$ 3,90 para os comerciais (MARIANO *et al*, 2023, p. 9).

Na pesquisa realizada por Passos, Seneda e Ortiz (2024, p.11) sobre a viabilidade de funcionamento de um sistema híbrido, usina hidrelétrica e usina solar

flutuante, na cidade de São Paulo, foi efetuado uma comparação dos custos de investimentos para um SFV flutuante e um SFV em solo, que resultou em US\$ 0,73/Wp e US\$ 0,62/Wp, respectivamente, ambos com mesma potência.

A Greener (2024) apresentou um relatório que entre outras informações traz o custo do SFV, figura 6, com base nos dados obtidos das empresas integradoras. Com base nos dados é possível observar uma redução do custo ao longo dos anos, independentemente da potência instalada.

Figura 6 – Custo do SFV até junho de 2024

Fonte: Adaptado de Greener (2024)

Conforme mostrado nos estudos acima, o SFV vem apresentando redução no investimento inicial para sua instalação. Mas como sabemos toda nova tecnologia que é incorporada a um equipamento ocasiona um aumento no seu preço. Portanto, a implantação da tecnologia AFCI ocasionará uma elevação no valor dos inversores *on-grid* e, conseqüentemente, nos SFV.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo atingiu plenamente seu objetivo ao avaliar o impacto da integração obrigatória da tecnologia AFCI em inversores de rede em novos sistemas fotovoltaicos (SFV). Ser capaz de identificar as principais causas de incêndios em SFVs, descrever a tecnologia AFCI e avaliar o impacto financeiro da sua implementação em inversores de rede.

Cada um desses aspectos foi abordado de forma sistemática e aprofundada, permitindo uma compreensão abrangente do assunto. Pesquisas descobriram que a principal causa de incêndios em sistemas fotovoltaicos está frequentemente relacionada a problemas no circuito elétrico, como erros de conexão e arco voltaico.

Nesse contexto, a tecnologia AFCI provou ser uma solução eficaz e é amplamente reconhecida pelas normas internacionais de segurança, dando um importante contributo para a prevenção de incêndios e explosões.

No entanto, a incorporação desta tecnologia também demonstrou criar impactos financeiros que podem influenciar as decisões de investimento em sistemas fotovoltaicos, especialmente em mercados com baixo poder aquisitivo.

Este estudo reforça a importância da adoção de medidas tecnológicas para garantir a segurança do SFV, mas também enfatiza a necessidade de equilibrar esses benefícios com a viabilidade econômica do sistema.

Portanto, como recomendação para pesquisas futuras, devem ser investigadas soluções alternativas para reduzir custos associados à tecnologia AFCI, além de estudos sobre o impacto desta tecnologia nos mercados emergentes e possíveis inovações que possam aumentar sua eficácia e acessibilidade. Além disso, é necessário analisar o impacto de políticas públicas que incentivem o uso de sistemas fotovoltaicos equipados com dispositivos de segurança.

Espera-se assim que os resultados apresentados contribuam para aumentar o conhecimento sobre a segurança e viabilidade dos sistemas fotovoltaicos, facilitando a rápida expansão desta tecnologia de forma responsável e eficaz.

REFERÊNCIAS

ABSOLAR – Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaico. **Infográfico nº 63**. Disponível em: <<https://www.absolar.org.br/mercado/infografico/>>. Acesso em: 2 jan. 2024.

APPIAH, A. Y.; ZHANG, X.; AYAWLI, B. B. K.; KYEREMEH, F. Review and Performance Evaluation of Photovoltaic Array Fault Detection and Diagnosis Techniques. **International Journal of Photoenergy**. p. 1-19, 2019. ISSN: 1110-662X. <https://doi.org/10.1155/2019/6953530>

BRITO, M. de F.; LIMA, L. C de.; BATISTA, N.E. Uso de inteligência artificial na segurança contra incêndio em sistemas solares fotovoltaicos. **Research, Society and Development**. v. 12, n. 14, 2023. <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i14.44567>. ISSN: 2525-3409.

COSTOYA, X.; CASTRO, M. DE.; CARVALHO, D.; GÓMEZ-GESTEIRA, M. Assessing the complementarity of future hybrid wind and solar photovoltaic energy resources for North America. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**. vol. 173, 2023. ISSN: 0960-1481. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113101>

FRONIUS. **Arc Fault Protection in PV systems**. Business Unit Solar Energy. Fronius International GmbH. Version 1.0 05/2023.

GALDINO, M. A. Riscos e medidas de proteção contra incêndio em sistemas fotovoltaicos. **Revista Brasileira de Energia Solar**. v. 14, n. 1, p. 31-42, jul. 2023. ISSN: 2178-9606.

GHAFFARZADEH, N.; AZADIAN, A. A Comprehensive Review and Performance Evaluation in Solar (PV) Systems Fault Classification and Fault Detection Techniques. **Journal of Solar Energy Research**. vol. 4, n. 4, p. 252-272, 2019. ISSN: 2588-3100.

GONÇALVES, G.L.; ABRAHÃO, R.; ROTELLA JUNIOR, P.; ROCHA, L.C.S. Economic Feasibility of Conventional and Building-Integrated Photovoltaics Implementation in Brazil. **Energies** 2022, 15, 6707. <https://doi.org/10.3390/en15186707>

GREENER. **Estudo Estratégico Referente ao 1º Semestre de 2024: Geração Distribuída Mercado Fotovoltaico**. São Paulo, Brasil: GREENER Consultoria. Agosto de 2024. Disponível em: <<https://www.greener.com.br/estudo/estudo-estrategico-geracao-distribuida-1o-semester-de-2024/>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial. **Portaria Nº 515**, de 10 de novembro de 2023. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=3010. Acesso em: 26 jan. 2024.

JUAREZ-LOPEZ, J.M.; FRANCO, J.A.; HERNANDEZ-ESCOBEDO, Q.; MUÑOZ-RODRÍGUEZ, D.; PEREA-MORENO, A.-J. Analysis of a Novel Proposal Using Temperature and Efficiency to Prevent Fires in Photovoltaic Energy Systems. **Fire**. vol. 6, n. 5, mai. 2023. ISSN: 2571-6255. <https://doi.org/10.3390/fire6050196>.

MARIANO, D. C. L.; CALÇA, M. V. C.; CANEPELE, F. de L.; CARVALHO, S. A. D. de. Market analysis of photovoltaic solar energy systems with emphasis on brazilian rural area. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. e7612239830, 2023. <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i2.39830>.

MARTINS, L. Z. R.; FRANCO, M. P. V. Desenvolvimento local a partir da geração centralizada de energia solar fotovoltaica: o modelo regulatório da usina de Pirapora-MG. **Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento**. Curitiba, v. 8, n. 3, p. 357-381, set./dez. 2019. ISSN: 2317-2363.

MOREIRA, M. Q.; SÁ, J. A. S.; FERNANDES, C. S. Incêndios em sistemas fotovoltaicos: abordagem sobre os modos de falha e recomendações para realização de perícia. **Revista Brasileira de Criminalística**. Brasília, v. 12, n. 5, p. 171-182, 2023. ISSN: 2237-3691.

MUSSI, R. F. F.; MUSSI, L. M. P. T.; ASSUNÇÃO, E. T. C.; NUNES, C. P. Pesquisa Quantitativa e/ou Qualitativa: distanciamentos, aproximações e possibilidades. **Revista Sustinere**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 414–430, 2020. DOI: 10.12957/sustinere.2019.41193. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/sustinere/article/view/41193>. Acesso em: 22 nov. 2024.

OLSO, B. G.; STOLEN, R.; MIKALSEN, R. F.; BUNKHOLT, N. S.; FRIQUIN, K. L.; HJERTNES, J. Factors Affecting the Fire Safety Design of Photovoltaic Installations Under Performance-Based Regulations in Norway. **Fire Technol**. vol. 59, p. 2055–2088, 2023. ISSN: 0015-2684. <https://doi.org/10.1007/s10694-023-01420-9>.

ONG, N. A. F. M. N.; SADIQ, M. A.; SAID, M. S. M.; JOMAAS, G.; TOHIR, M. Z. M.; KRISTENSEN, J. S. Fault tree analysis of fires on rooftops with photovoltaic systems. **Journal of Building Engineering**. vol. 46, 2022. ISSN: 2352-7102. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2021.103752>.

ONG, N. A. F. M. N.; TOHIR, M. Z. M. Investigation of the Effects of Photovoltaic (PV) System Component Aging on Fire Properties for Residential Rooftop Applications. **SFPE Europe Digital Magazine**. n. 21, 2021.

PASSOS, R.; SENEDA, J. A.; ORTIZ, N. Mathematical Simulation and Technical Feasibility of Floating Solar Systems Installation in Hydroelectric Power Reservoirs in

Brazil. **J. Sustain. Dev. Energy Water Environ. Syst.**, 12(1), 1120483, 2024, <https://doi.org/10.13044/j.sdewes.d12.0483>.

POURASL, H. H.; BARENJI, R. V.; KHOJASTEHNESHAD, V. M. Solar energy status in the world: A comprehensive review. **Energy Reports**. vol. 10, p. 3474-3493, 2023. ISSN: 2352-4847. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.10.022>.

RAMALI, M. R.; ONG, N. A. F. M. N.; SAID, M. S. M.; YUSOFF, H. M.; BAHARUDIN, M. R.; THARIMA, A. F.; AKASHAH, F. W.; TOHIR, M. Z. M. A Review on Safety Practices for Firefighters During Photovoltaic (PV) Fire. **Fire Technol**. v. 59, p. 247–270, 2023. ISSN: 0015-2684. <https://doi.org/10.1007/s10694-022-01269-4>.

SONAWANE, P.; JOG, P.; SHETE, S. A Comprehensive Review of Fault Detection & Diagnosis in Photovoltaic Systems. **IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering**. vol. 14, ed. 3, ser. II, p. 31-43, may./jun. 2019. ISSN: 2278-1676. <https://doi.org/10.9790/2834-1403023143>.